

СОЯ ЕТИШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОДАЛАНИШНИНГ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Тошхўжаева Гулноза Сайдамхўжаевна

“ТИҚХММИ” МТУ ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625167>

Аннотация. Представлены предложения на основе опыта зарубежных стран по освоению инновационных технологий в выращивании сои.

Дунё аҳолисининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда қишлоқ хўжалигининг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ортиб бормоқда. Мамлакатимизда мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланган ҳолда аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфатдорликни янада ошириш, етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш муҳим вазифаларидан биридир. Соя дуккакли ўсимлик сифатида барча қишлоқ хўжалиги экинлари кузги дон экинлари, ғўза, маккажўхори, сабзаёт экинларининг барча турлари учун энг яхши олдинги экинлар ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигида соя ўсимлигининг ўрни ва аҳамияти мавжуд. Соядан саноат корхоналарида озиқ-овқат маҳсулотларидан ташқари газламалар, сунъий ўғитлар ва дори-дармонлар ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Шунинг учун мамлакатимизда соя ўсимлигини етиштиришга катта эътибор қаратилмоқда.

АҚШда дон экинлари уруғчилиги саноат базасига ўтказилди ва тор ихтисослашув тамоили асосида ташкил этилди. Навларнинг оналик матариали асосан Штатлардаги қишлоқ хўжалиги тажриба станцияларида, илмий-тадқиқот марказларида ва АҚШ қишлоқ хўжалиги вазирлиги станцияларида яратилган. Оналик материални олгандан сўнг, кейинги барча ишлар уруғлик компаниялари томонидан амалга оширилади. Уруғларни етиштириш, тозалаш ва экишдан олдин қайта ишлаш, уларни истеъмолчи етказиб бериш ва истеъмолчиларга сотиш, шунингдек экспорт учун уруғларни ишлаб чиқариш билан шуғулланадиган 600 га яқин уруғчилик корхоналари ташкил этилди. Уруғчилик фирмалари мамлакатнинг барча ҳудудларида жойлашган ва алоҳида экинларнинг уруғларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган. Улар яхши моддий-техник базага эга: мукамал қуритиш ва уруғларни тозалаш иқтисодиёти, юқори автоматлаштирилган омборлар, юклаш-тушириш ва транспорт воситалари, уруғлик ускуналари. Фирмалар тажрибали фермерлар билан хулоса қилишади-уруғ етиштирувчилар томонидан уруғ етиштириш бўйича шартномалар тузадилар, уларга маслаҳат берадилар ва уруғ етиштиришда энг илғор технологияларни жорий қиладилар. Кўпгина хусусий фирмаларни ўзларининг техник жиҳатдан яхши жиҳозланган тажриба станциялари мавжуд бўлиб, уларда олимлар ва уруғ етиштирувчилар ишлайди.

Хитойда соя навларини яхшилаш 1913 йилда, Цилин вилоятида Гончжулянг қишлоқ хўжалиги тажриба станцияси ташкил этилган ва маҳаллий соя навлари тўпламини шакллантира бошлаган пайтдан бошланган. Биринчи соя нави 1923 йилда яратилган.

1949 йилдан бошлаб соя етиштириш қишлоқ хўжалиги технологиясини ривожлантириш билан бир қаторда экинларни етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари кучайтирилди ва ривожлантирилди. 1956 ва 1980 йилларда иккита кенг

кўламли операция ўтказилди, улар давомида мос равишда 15 000 ва 10 000 соя уруғи плазма намуналари тўпланди. Ҳозирги вақтда Миллий генетик банк кўплаб соя уруғи плазма намуналарини, шу жумладан навлар, табиий навлар ва йиллик ёввойи сояларни сақлайди. Соя уруғи плазмасининг бу улкан манбаи соя етиштиришнинг асосидир.

Чунки: 1949 йилда Хитойда 1200 дан ортиқ соя навлари яратилди ва экинларни етиштириш билан шуғулланадиган юздан ортиқ илмий-тадқиқот муассасалари ташкил этилди. Сўнгги йилларда уруғлик компаниялари соя етиштириш бўйича тадқиқотлар олиб боришни бошладилар. Соя навларини яхшилашнинг асосий усули-бу ўтиш, наслчиликнинг асосий ёндашувлари-наслчилик усули ва индивидуал танлов.

Ҳар бир минтақада соя навлари билан минтақавий тажрибалар ўтказилади. Давлат даражасида уларни етиштириш хусусиятлари ва экологик ҳудудларига қараб ўн учта экспериментал гуруҳга бўлиш мумкин. Қишлоқ хўжалиги навларини ўрганиш Миллий қўмитаси томонидан тасдиқлангандан сўнг янги навлар яратилади ва ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Яхшиланган навлар юқори ҳосил, касалликларга чидамлилиги ва абиотик омилларга стрессга чидамлилиги билан ажралиб туради. Фасолнинг сифати ҳам сезиларли даражада яхшиланди. Яхшиланган навларнинг аксарияти соя мозаикаси вирусига чидамли ва Шимолий-Шарқий Хитойда баҳорги соя навлари ҳам барг серкоспорозига чидамли. Қурғоқчилик ва тузга чидамли навлар, оқсил миқдори 45% дан ортиқ ва ёғ миқдори 23% дан ортиқ бўлган навлар мавжуд. Изофлавонларнинг юқори миқдори ва липоксигеназа ва трипсиннинг инҳибитив бўлмаган навларини танлаш ҳам яхшиланган навларни ишлаб чиқаришга имкон берди.

Агротехнологик техникага келсак, интенсив деҳқончиликка қараб экиш усуллари ва ердан фойдаланиш усуллари ўзгарган. Масалан, Шимолий-Шарқий минтақада "уч тизма" техникаси қўлланилади, унда механизациялашган қишлоқ хўжалиги шароитида учта асосий техника қабул қилинган: бегона ўтлар, касалликлар ва ҳашаротлар зараркунандаларига қарши кимёвий кураш билан биргаликда чуқур юмшатиш, қатламли ўғитлаш ва спот экиш. Бу соя ҳосилдорлигини 15-20% га ошириш имконини берди. Қисқа пояли навлар ва қалинлашган екиш ҳам ҳосилнинг 15% дан ортишига олиб келди.

Соя Хитойда асосий ёғли экин бўлиб, инсоннинг соғлом овқатланиши учун зарур бўлган оқсил манбаи ҳисобланади. Бу давлат дон захираларини таъминлаш ва маҳсулотлар хавфсизлигини таъминлашда ажралмас рол ўйнайди.

Бутун Ҳэйхэ округининг иқлим шароити маҳаллий раёнлаштирилган эрта пишадиган экин навларини етиштириш учун қулайдир. Улар қисқа совуқсиз давр ва +10° дан юқори фаол ҳаво ҳарорати йиғиндиси билан ажралиб туради, бу 1600-2400 °C ни ташкил қилади. Ёғингарчилик йилига 500-600 мм. Туман ҳудудида соя етиштирилади.

Ҳозирги вақтда Ҳэйхэ округида асосан қуйидаги технологиялар ёрдамида соя етиштирилади:

1. Учта операцияни ўз ичига олган маҳаллий фермер хўжаликлари ва деҳқон ҳовлиларида қўлланиладиган 65 см баландликдаги соя етиштириш технологияси:

- тупроқни 25-30 см чуқурликда кузги ишлов бериш, тизмаларнинг кесилиши билан тупроқ ҳароратининг ошишига ва ундаги намликнинг тўпланишига ёрдам беради;
- ўсимликлар томонидан озуқа моддаларини ҳазм қилиш учун тупроқ қатламларида ўғитларни қўллаш мумкин;
- баҳор экиш кўчатларнинг уйғунлиги ва бир хиллигини таъминлаш учун тупроқ чуқурлашиши билан амалга оширилади.

Учала операция ҳам йилига бир марта (кузда) ёки йилига икки марта (куз ва баҳорда) амалга оширилиши мумкин. Минерал ўғитларни микроэлементлар билан биргаликда қўллаш уларнинг тупроқдаги таркибини таҳлил қилиш натижаларига кўра амалга оширилади. Соя остида одатда минерал ўғитлар N 20-30 кг/га, P2O5 50-70 кг/га, K2O – 30 кг/га ишлатилади, уларни уруғлар остидаги тупроққа улардан 4-5 см дан кўпроқ масофада қўлланилади. Экишдан олдин тупроқ кўмилиб, толалар билан текисланади. Экиш 5 дан 15 майгача, тупроқ 10°C қиздирилганда, олдиндан кесилган тизмалар бўйлаб икки қаторда ва улар орасидаги масофа 10-12 см. Уруғлар 3-4 см чуқурликда экилган, ўсимликларнинг зичлиги 330-350 минг раст/га ўсимлик бўлиши керак.

2. Икки қаторда тор қаторли екинлар усули бўйича соя етиштириш технологияси. Тоғлар орасидаги масофа 45 см, чизиқлар орасидаги масофа 12 см ушбу технология тоғ-совуқ зонасида қўлланилади, бу ерда +10°C дан юқори фаол ҳарорат йиғиндиси 2100°C дан ошади. Шу билан бирга, соянинг юқори маҳсулдор навлари ишлатилади, паст илдизли, яшаш ва ноқулай атроф-муҳит шароитларига чидамли. Ўрим-йиғим учун туриш зичлиги 350-350 минг раст/га. Кузда ишлов бериш, тизмаларни кесиш ва ўраш амалга оширилади.

Баҳорда-чуқур шудгорлаш билан 12-15 см чуқур юмшатиш ёки майда шудгорлаш билан 18-20 см чуқур юмшатиш ёки фрезалаш билан 25 см чуқур юмшатиш. Экишдан олдин уруғлар касалликлар ва зараркунандаларга қарши курашиш учун дорилар билан даволанади. Тупроқ қатламларига ўғитларни қуйидаги дозаларда қўллаш оқилона: N20-30кг/га, P2O5 60-80кг/га, Kсл 30 – 40кг/га, оптимал экиш вақти 5 дан 15 майгача. Экишдан 3-5 кун ўтгач, бегона ўтларни йўқ қилиш учун гербицидлар тупроққа қўлланилади.

Ўсиш даврида соя бегона ўтларга қарши курашиш учун 2-3 култивация, шунингдек қўлда бегона ўтларни тозалаш ишлари олиб борилади. Гуллаш даврида-баргларнинг ўғитлари билан ўғитлаш. Ўсимликларни серкоспороз, барг қўнғизлари ва куя қарши кимёвий ҳимоя воситалари керак бўлганда соя вегетация даврида қўлланилади. Ўрим-йиғим соя пишганида қисқа вақт ичида амалга оширилади. Ушбу технологиялар катта майдонларда максимал даражада қўлланилади ва Ҳэйлунцзян вилоятида тез тарқалади.

3. Ҳэйхе давлат хўжаликларида ишлатиладиган ўсимликларнинг зичлиги ошган соя етиштириш технологияси. Экиш 97,5 см кенгликдаги, жўякдан 15-18 см баландликдаги тизмаларда тўрт қаторда олиб борилади, улар 65 см қаторли учта тизмага ўтади; ёки 65 см қаторли иккита тизмага ўтадиган 130 см баландликдаги тизмаларда олти қаторли тор қаторли экиш (чизиқлар орасидаги масофа 15 см). Кузда тупроқ ишлов берилади, унинг юзаси ўралади ва тизмалари кесилади.

Ҳозирги вақтда Ҳэйхе округида юқоридаги технологиялардан фойдаланган ҳолда соя етиштириш майдони 400 минг гектарни ташкил этади, шу жумладан кенг тизма технологияси - 10 минг гектар, тор тизма технологияси – 100 минг гектар, тизмалар орасидаги масофа 65 см бўлган соя етиштириш технологияси 290 минг гектар майдонда қўлланилади.

Ҳэйхе округи маъмурияти сўнгги йилларда барқарор ўсиб бораётган мамлакат аҳолиси орасида унинг эҳтиёжи ва талаби туфайли соя ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга ёрдам берадиган фан ва технологияларни ривожлантиришга катта аҳамият бермоқда.

Ривожланган давлатлар ва тез суръатлар билан ривожланаётган Европа мамлакатлари, АҚШ, Хитой ва Россия давлатларида қишлоқ хўжалигида соя етиштириш бўйича бой тажриба тўпланган. Ушбу давлатларда қишлоқ хўжалигида илмий-тадқиқот ишларига ажратилаётган маблағларнинг ҳажми ошиб бормоқда.

Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги илмий изланишлар кўламини кенгайтириш, илмий ходимлар сонини оширишнинг янги йўналишлари бўйича илмий муассасаларни очиш тажрибасини ўрганиш ва амалиётда қўллаш мақсадга мувофиқдир.

References:

1. Гринько А. В., Кулыгин В. А., Влияние элементов технологии оздelyвания на урожайность сои в условиях черноземов обыкновенных // «Живые и биокосные системы». – 2017. – № 22; URL: <http://www.jbks.ru/archive/issue222/article24>
2. Сулаймонов Б.А., Атабаева Х.Н., Тиллаев Р. ва бош. Соя экинини етиштиришни биласизми? (Қўлланма). – Тошкент, 2017.
3. Балакай, Г. Т. Особенности технологии возделывания сои на орошаемых землях Юга России [Электронный ресурс] / Г. Т. Балакай. – Режим доступа: http://infotechno.ru/ros-soya2014/dok_balakay2014.php
4. Ананьева, В. В. Перспективная ресурсосберегающая технология производства сои: метод. рекомендации / В. В. Ананьева. – М.: Росинформагротех, 2008. – 56 с.